

**Οι τρεις μεταφράσεις
ολόκληρης της Αγίας Γραφής στην Νεοελληνική:
Η περίπτωση της Γένεσης 1:1–23**

Πάυλος Δ. Βασιλειάδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Ιανουαρίου 2022

- 🍏 Και οι τρεις μεταφράσεις βασίζονται στο κείμενο της ΠΔ στο Εβραϊκό πρωτότυπο.
- 🍏 Η ΑΓΣΦ (*Η Αγία Γραφή—Τα Ιερά Γράμματα*) δεν είναι πρωτότυπη μετάφραση αλλά νεοελληνική μεταφορά από τον Ευαγγελικό λόγιο Σπύρο Φίλο της μετάφρασης του Νεόφυτου Βάμβα (ΑΓΝΒ) η οποία κυκλοφόρησε ολόκληρη το 1850.
- 🍏 Το 1997 η ΑΓΝΚ (*Η Αγία Γραφή—Μετάφραση Νέου Κόσμου*) εκδόθηκε από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά (ΒΦΕΣ, Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά).
- 🍏 Την ίδια χρονιά η διομολογιακή Ελληνική Βιβλική Εταιρία (ΕΒΕ) εξέδωσε την ΑΓΜΒΕ (*Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη): Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα*).
- 🍏 Η ΑΓΝΚ δέχτηκε εκτεταμένη αναθεώρηση το 2017 με βάση την αναθεώρηση της αντίστοιχης αγγλικής που κυκλοφόρησε το 2013.

